

Mr. C. A. Troost

Achtergestelde leningen

1. Inleiding

In een bijzonder nummer met de titel 'Financiële innovatie in theorie en praktijk' laat de redactie terecht apart aandacht schenken aan het fenomeen achtergestelde leningen. Niet zozeer omdat de achtergestelde lening een nieuw verschijnsel aan het financiële firmament zou zijn, maar omdat de achtergestelde lening de laatste jaren opnieuw in de belangstelling is gekomen. Het gestaag afbrokkelen van de eigen vermogenspositie gedurende een reeks van jaren bij veel ondernemingen onder invloed van onvoldoende mogelijkheden tot winstinhouding - zeker in verhouding tot de als gevolg van de inflatie doorgaande balansverlenging - deed omzien naar mogelijkheden het aansprakelijk vermogen, de in elke onderneming zo noodzakelijke buffer, te versterken. Die versterking via het uitgeven van aandelen is jarenlang belemmerd door een onvoldoende rendement dat ondernemingen op de aandelen konden bieden, door een ongunstig beursklimaat, en door de bekende fiscaal ongelijke behandeling van een financiering met aandelenkapitaal versus een financiering met rentedragend vreemd vermogen. Daardoor kon de aandacht vallen op het instrument van de achtergestelde lening om in de noodzakelijke versterking van de buffer te voorzien. Daarbij moest onder ogen worden gezien aan welke voorwaarden een achtergestelde lening zou moeten voldoen om zijn rol van versterking van de buffer in een onderneming zo goed mogelijk te kunnen spelen. Dit heeft geleid tot een vernieuwing van dat instrument. De Nationale Investeringsbank heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Vooraf een waarschuwend woord. Het etiket achtergestelde lening - achtergesteld krediet zo men wil - verbergt een met de contractsvrijheid in ons civiele recht corresponderende veelheid van verschillende leningsvormen. Men kan en mag daarom niet alle achtergestelde leningen over één kam scheren. Er kan dan ook verwarring ontstaan wanneer men spreekt van 'de' achtergestelde lening als financieringsvorm. Het is dan ook nodig elke keer dat men bij een onderneming een achtergestelde lening tegenkomt, na te gaan of de aan die lening verbonden voorwaarden rechtvaardigen te spreken van een versterking van de buffer. Let wel, een ontkennde beantwoording van die vraag betekent niet dat er geen sprake zou zijn van een of andere vorm van het fenomeen achtergestelde lening, en ook niet dat de voorwaarden die tot die ontkennde beantwoording leiden, strijdig zijn met het achtergestelde karakter.

2. Leningvoorwaarden

Aangezien ik mij in deze bijdrage wil beperken tot die achtergestelde leningen die redelijkerwijs beschouwd mogen worden als een voldoende versterking van het aansprakelijk vermogen in een onderneming, is een vluchtige kennismaking nodig met de verschillende vormen van vreemd vermogen die men in de praktijk zoal kan tegenkomen en die het predikaat achtergesteld gekregen hebben. Ik beperk mij daarbij tot de inhoud van de achterstellingsverklaring van de leningcrediteur, waaraan de achtergestelde lening zijn naam ontleent. In zijn meest absolute vorm luidt die verklaring dat de leningcrediteur pas rente en aflossing op de lening zal aannemen nadat de andere crediteuren van de betrokken debiteur zijn voldaan. Deze verklaring zal men in de praktijk slechts bij hoge uitzondering tegenkomen, omdat het bij een lopende onderneming zou betekenen dat de achtergestelde leningcrediteur nimmer rente en aflossing zou ontvangen. In werkelijkheid heeft de achterstellingsverklaring evenwel vaak alleen betrekking op de hoofdsom van de lening en alleen in bijzondere omstandigheden ook op de rente. Bovendien worden op de achterstellingsverklaring beperkingen aangebracht. Ik noem hier alleen die ten aanzien van de hoofdsom. De beperkingen kunnen slaan op:

- a. de tijdsduur: tot een bepaalde datum of tot een bepaalbaar tijdstip (bijvoorbeeld de algehele aflossing van een crediteur bij wie de leninggever zich achtergesteld heeft);
- b. de crediteuren: men kan zich achterstellen bij alle crediteuren - met de mogelijkheid sommige geldgevers daarvan uit te zonderen, zoals aandeelhouders die geld aan de vennootschap hebben geleend, of crediteuren die zich ook in de een of andere vorm hebben achtergesteld - een bepaalde groep van crediteuren (bijvoorbeeld langgeldgevers) of een enkele crediteur (vaak de bankier);
- c. de omstandigheden: vaak ziet men dat de achterstelling alleen werkt in gevallen als liquidatie - in of buiten faillissement - surséance van betaling en dergelijke;
- d. de aflossingen, die dan van de werking van de achterstellingsverklaring worden uitgezonderd.

Voor de goede orde moet op deze plaats worden opgemerkt dat in het spraakgebruik een lening zonder achterstellingsverklaring maar met zekerheden in rang na die van een andere crediteur - bijvoorbeeld de bankier - soms aangeduid wordt als bij die andere crediteur achtergesteld. Na het voorgaande zal duidelijk zijn dat dan een wijder begrip achterstelling wordt gehanteerd wat verwarrend kan werken.

Het voorgaande is een benadering vanuit de juridische hoek. Minstens zo belangrijk zijn als criteria voor een beantwoording van de vraag of redelijkerwijs gesproken kan worden van een voldoende versterking van het aansprakelijk vermogen:

- a. de looptijd, anders gezegd de duur dat het achtergestelde geld in de onderneming zit;

- b. de aflossingsregeling, in het bijzonder of er een vaste terugbetalingsregeling is, dan wel een die de verschuldigdheid van aflossing koppelt aan de financiële ontwikkeling in een onderneming;
- c. de verschuldigdheid van rente bij tegenvallende of zelfs negatieve resultaten en dergelijke.

De grote variatie die in dit opzicht mogelijk is, doordat men de verschuldigdheid van rente of aflossing aan verschillende financiële grootheden kan koppelen, maakt dat - zoals gezegd - in elk geval afzonderlijk bekeken zal moeten worden of er sprake is van een achtergestelde lening met dusdanige voorwaarden dat sprake is van een zodanig acceptabel substituuut voor eigen vermogen dat de lening tot het aansprakelijk vermogen van de onderneming mag worden gerekend. Dit is van belang voor de verwerking van een achtergestelde lening in de balans die onderdeel is van de jaarrekening van een onderneming.

3. Criteria

Naar mijn mening dient een achtergestelde lening minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen wil sprake zijn van een acceptabel substituuut voor eigen vermogen. Naar mijn mening behoren deze criteria in de eerste plaats in hun onderlinge samenhang te worden bekeken wanneer men de vraag beantwoordt of een achtergestelde lening tot het aansprakelijk vermogen van een onderneming mag worden gerekend. Dit onderstreept dat het vooral om een feitelijk oordeel gaat over het geheel van de leningvoorwaarden.

a. Achterstelling

De achterstelling zal in ieder geval gedurende de gehele looptijd van de lening moeten gelden voor de hoofdsom minus de vervallen aflossingen. De werking van de achterstelling behoort zich gedurende die periode uit te strekken tot alle crediteuren; aanvaardbaar is dat sommige worden uitgezonderd, zoals aandeelhoudersleningen of leningen die eveneens een achterstellingsverklaring kennen. Voldoende is verder dat de achterstelling alleen werkt in geval van faillissement, surséance van betaling, stille liquidatie en soortgelijke situaties, kortom gevallen dat crediteuren de buffer werkelijk nodig hebben;

b. Looptijd

Het achtergestelde geld zal langer dan een korte tijd in achtergestelde vorm voor een onderneming beschikbaar moeten zijn. Om de gedachten te bepalen noem ik een oorspronkelijke looptijd van tenminste tien jaar. Ik besef dat men mij zou kunnen tegenwerpen dat naarmate de looptijd verstrijkt de resterende duur zo kort kan worden dat de achterstelling niet zoveel meer te betekenen heeft voor crediteuren die voor een langere tijd aan de onderneming gebonden zijn.

c. *Aflossingsregeling*

De verwevenheid tussen de onderscheidene criteria wordt goed geïllustreerd als men de aflossingsregeling in relatie tot de looptijd ziet bij het beantwoorden van de vraag waarvoor men zich ziet gesteld. Een lineair aflossingsschema, al dan niet na een zekere aflossingsvrije periode, staat naar mijn mening zeker niet in de weg om een achtergestelde lening tot het aansprakelijk vermogen te rekenen. Zijn de aflossingen op de een of andere wijze gekoppeld aan de ontwikkeling van een financiële grootte in de onderneming, bijvoorbeeld in die zin dat zij niet of in mindere mate verschuldigd zijn bij een tegenvallende ontwikkeling, dan vormt dat zeker een argument om de lening - ook wanneer reeds een niet onaanzienlijk deel van de looptijd verstreken zou zijn - toch tot het garantievermogen te blijven rekenen.

d. *Verschuldigdheid van rente*

Voor de vraag of een achtergestelde lening tot het aansprakelijk vermogen kan worden gerekend is niet doorslaggevend of de verschuldigdheid van rente geheel of ten dele afhankelijk is van de winst c.q. eventueel een andere financiële grootte. Immers de buffer dient als waarborg voor de andere schuldeisers dat in geval van een deconfiture en dergelijke hun vorderingen kunnen worden voldaan, ook wanneer er vermogensverliezen bij het liquideren van de onderneming optreden, hetgeen naar bekend nogal eens het geval is. De verschuldigdheid van rente nu beïnvloedt de omvang van de buffer niet. Wel is het natuurlijk zo dat een winstafhankelijke rente een achtergestelde lening naar karakter dichter bij het eigen vermogen brengt, als substituut waarvan de achtergestelde lening toch moet dienen.

Bij het overschrijden van deze grenzen kan een achtergestelde lening mijns inziens niet meer als behorend tot het aansprakelijk vermogen (garantievermogen) van een onderneming worden beschouwd. Voor de goede orde passen echter nog wel een paar kanttekeningen. Het achtergestelde karakter van een lening wordt geenszins aangetast wanneer zakelijke of persoonlijke zekerheden voor die lening worden gezocht buiten de onderneming waaraan de lening is verstrekt. De achterstellingsverklaring werkt namelijk alleen ten opzichte van de crediteuren in die onderneming, en niet daarbuiten (uiteraard tenzij de verklaring in dit opzicht anders zou luiden).

Borgtochten, hoofdelijke aansprakelijkheden en zakelijke zekerheden van derden kunnen dus zeker voor een achtergestelde lening worden gevraagd, mits niet afkomstig van de debiteur van de lening. Maar ook hoofdelijke aansprakelijkheden en borgtochten van vennootschappen binnen één en hetzelfde concern leveren geen extra problemen op. Onderscheid moet daarbij wel gemaakt worden tussen concernvennootschappen die in de opgaande lijn en in de zijlijn verwant zijn enerzijds, en die in de neergaande lijn anderzijds; bij laatstbedoelde vennootschappen zal de achterstellingsverklaring namelijk ook op hun crediteuren betrekking moeten hebben. Daarmede wordt voorkomen dat de lening in een geconsolideerde balans

van de geldnemer niet tot aansprakelijk vermogen kan worden gerekend (in de vennootschappelijke balans van de geldnemer kan dat desondanks natuurlijk wel). Bij concernvennootschappen in de opgaande lijn en de zijlijn doet dit probleem zich uiteraard niet voor. Voor de volledigheid zij hierbij nog wel aangetekend dat voor beide categorieën vennootschappen een achterstelling van de regresvorderingen zal moeten worden afgesproken om te voorkomen dat de werking van de achterstelling langs een omweg zou kunnen worden uitgehoud.

4. Toetsing

Toetst men de bekendste vorm van achtergestelde kredieten - het zogenaamde AA-krediet van De Nationale Investeringsbank, het achtergestelde krediet voor in de kern gezonde, goed geleide ondernemingen met blijvende mogelijkheden tot rendement - aan de hiervoor ontwikkelde criteria, dan blijkt - maar dat is ook niet te verwonderen na hetgeen ik in de inleiding heb gezegd - dat zij daaraan ruimschoots voldoet zodat deze kredietvorm stellig gerekend mag worden tot het aansprakelijk vermogen. Deze conclusie van de toetsing kan ik als volgt verantwoorden.

a. Achterstelling

De achterstelling werkt in geval van faillissement, surséance van betaling en ontbinding van de kredietnemende vennootschap, ten opzichte van alle crediteuren van een concern (met enkele uitzonderingen voor andere achtergestelde leningen) terwijl in het algemeen geen hoofdelijke aansprakelijkheid van concernvennootschappen in de dalende lijn wordt gevraagd. Verschuldigde aflossingen vallen buiten de werking van de achterstelling.

b. Looptijd

De looptijd bedraagt als regel vijftien jaar; de kortste variant is tien jaar.

c. Aflossingsregeling

Na een aflossingsvrije periode van vijf jaar (drie jaar in de kortste variant) voorziet het aflossingsschema in een terugbetaling van het krediet in tien respectievelijk zeven jaar met gelijke halfjaarlijkse termijnen. De Nationale Investeringsbank kan evenwel bepalen dat geen of een lager bedrag aan aflossing verschuldigd is wanneer de kredietnemer zulks verzoekt op grond van de ontwikkeling van de solvabiliteitsverhouding sedert de verlening van het AA-krediet, zoals die uit de betreffende jaarrekening blijkt (onder omstandigheden kan dit ook op grond van de liquiditeit worden gevraagd). Daar staat tegenover dat De Nationale Investeringsbank op dezelfde gronden een hogere aflossing kan verlangen indien de winst daartoe aanmerkelijke ruimte biedt; het meerdere kan per jaar evenwel nooit meer zijn dan het bedrag dat volgens het schema in een jaar moet worden afgelost. Er is derhalve een zekere koppeling met de aanwas van het eigen vermogen.

d. Verschuldigheid van rente

Het AA-krediet draagt een normale rente die niet afhankelijk is van het resultaat of een andere financiële grootheid. Het is opvallend dat door de ondernemingen op het AA-krediet een aanzienlijk groter beroep is gedaan dan op het kapitaalkrediet (de achtergestelde kredietvorm van De Nationale Investeringsbank die vrijwel geheel gelijk is aan het AA-krediet, maar waarvan de rente voor een deel winstafhankelijk is; het is daarom begrijpelijk dat deze kredietvorm na de expiratedatum van de regeling - 31 december 1983 - niet gecontinueerd is, zulks in tegenstelling tot het AA-krediet). Dit sterkt mij in de opvatting dat vanuit de onderneming bezien de winstafhankelijkheid van de rente niet essentieel is voor de vraag of een achtergestelde lening met recht tot het aansprakelijk vermogen van een onderneming gerekend mag worden.

Het voert te ver om deze toetsing ook uit te voeren voor de andere soorten van achtergestelde kredieten (leningen) bij De Nationale Investeringsbank. Ik volsta daarom met de constatering dat - hoewel hun voorwaarden bepaald verschillen van die van de AA-kredieten (onder meer kennen zij als regel een vast aflossingsschema zonder de mogelijkheid van verhogingen of verlagingen, en zijn hoofdelijke aansprakelijkheden van andere concernvenootschappen ook in de dalende lijn niet ongebruikelijk) - zij bij toetsing aan de criteria in het algemeen zeker tot het aansprakelijk vermogen blijken te mogen worden gerekend. Zulks geldt in beginsel ook voor achtergestelde kredieten die de Staat der Nederlanden uit de rijksbegroting verstrekt en door De Nationale Investeringsbank laat beheren.

5. Verwerking in de balans

Hier zou mijn bijdrage kunnen eindigen ware het niet dat de op 1 januari 1984 in werking getreden wijzigingen van onze wetgeving op het stuk van de jaarrekening als gevolg van de vierde richtlijn, de vraag hebben doen rijzen hoe achtergestelde leningen op een zodanige wijze in de balans kunnen worden verwerkt dat een correct beeld in die balans van het aansprakelijk vermogen van een onderneming wordt gegeven. Vooral gewone handelscrediteuren en afnemers van ondernemingen hebben er belang bij het aansprakelijk vermogen onmiddellijk in de balans te kunnen aflezen. Let wel, ik spreek hier van de balans in de jaarrekening en niet van de jaarrekening als geheel. De jaarrekening wordt gelezen door de professionele geldverschaffers als banken en institutionele beleggers, alsmede financiële analisten; zij hebben de tijd een jaarrekening nauwkeurig te bestuderen en eigen opstellingen te maken, terwijl zij bovendien vaak over aanvullende informatie beschikken, of kunnen opvragen. Handelscrediteuren en afnemers kunnen vaak door de omstandigheden niet anders doen dan afgaan op het balansbeeld zonder zich te verdiepen in een complete jaarrekening of het verzamelen van aanvullende informatie.

Helaas moet worden geconstateerd dat onze wetgeving op dit stuk onder invloed van de Europese richtlijn zo rigide geworden is dat het niet doenlijk meer is om het aansprakelijk vermogen in het balansbeeld zelf tot uiting te laten komen. Dit zou dan een gevolg zijn van de economische beschouwingwijze die aan de vierde richtlijn ten grondslag zou liggen. Zonder mij te verstouten tot een menging in de interessante discussie of een jaarrekening de juridische dan wel de economische aspecten van het gebeuren in een onderneming zou behoren te reflecteren, wil ik toch opmerken dat het mij voorkomt dat er eerder sprake is van een onvoldoende aandacht voor zowel de (mogelijke) financiële gevolgen van een eenmaal gekozen juridische vorm, als de behoeften die de praktijk heeft, een praktijk die zich niet bekeunt om fijnzinnige theorie.

Wat is namelijk het geval? De sedert 1 januari j.l. van kracht zijnde modellen voor het balansbeeld schrijven een vaste volgorde voor de posten voor in onder meer de creditkant van de balans; die volgorde is eigen vermogen, voorzieningen, langlopende schulden en kortlopende schulden. Het staat vast dat achtergestelde leningen onder de rubriek langlopende schulden thuishoren. Evenzeer staat vast dat er als regel onder de voorzieningen posten zullen voorkomen die met de beste wil van de wereld niet tot het garantievermogen van een onderneming gerekend kunnen worden. De conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat het model verijdelt dat in de balans het aansprakelijk vermogen door middel van een tussentelling wordt getoond. Vanzelfsprekend kan dat wel in de toelichting of in het directieverslag, maar dat komt niet tegemoet aan de behoeften van de eenvoudige gebruiker van de jaarrekening. Vermoedelijk is nog de beste oplossing om bij de balansposten die samen het garantievermogen vormen een tekentje te plaatsen dat direct onder de balans herhaald wordt met vermelding van het bedrag aan garantievermogen (desgewenst met toevoeging van een percentage ten opzichte van het balanstotaal). Schematisch zou dit het volgende beeld opleveren.

eigen vermogen		150 ¹
voorzieningen		50
langlopende schulden		
achtergestelde lening	50 ¹	
overige schulden	<u>150</u>	200
kortlopende schulden		<u>200</u>
		600
¹ garantievermogen		200

Het spreekt vanzelf dat mijns inziens een achtergestelde lening in deze presentatie alleen als behorend tot het garantievermogen mag worden aangeduid indien zij aan de hiervoor ontwikkelde criteria voldoet. Aangezien het standpunt dienaangaande toch altijd een zeker arbitrair element in zich zal bergen, lijkt het mij aanbeveling te verdienen indien de toelichting op de balans de in dit opzicht relevante bepalingen verbonden aan de

achtergestelde lening zou bevatten - althans in grote lijnen - zodat de gebruiker van de jaarrekening zich daarover enigermate een eigen oordeel kan vormen.

Het onderwerp 'verwerking in de balans' mag niet afgesloten worden zonder aandacht te schenken aan de verwerking - in de geconsolideerde balans van een concern - van een achtergestelde lening verstrekt aan een concernvennootschap onder de centrale holding. Uit mijn benaderingswijze vloeit onvermijdelijk voort dat in de geconsolideerde balans van de holding een dergelijke lening niet tot het aansprakelijk vermogen kan worden gerekend, omdat in die balans het accent niet valt op de achterstelling maar op het schuld karakter. Immers de achterstelling en eventuele andere relevante leningvoorwaarden zullen alleen betrekking op die concernvennootschap (en eventueel daaronder hangende vennootschappen) hebben, maar niet op de andere concernvennootschappen en de posten die zij in de geconsolideerde balans van de holding leveren. In de eerste plaats valt dan natuurlijk te denken aan de crediteuren. Vermelding in de concernbalans als achtergestelde lening zou dan ook bepaald misleidend zijn.